

APLIKASI PEMESANAN KOPI ONLINE “TAMAN KOPI” BERBASIS WEB DAN ANDROID DENGAN METODE PROTOTYPE

Denis Reza Pratama¹, Rahmadi², Adhitya Ilham Ramdhani³

¹Denis Reza Pratama, Teknik Informatika, STMIK Bani Saleh Bekasi, denisreza@gmail.com

²Rahmadi, Manajemen Informatika, STMIK Bani Saleh Bekasi, rahmadifaisal@gmail.com

³Adhitya Ilham Ramdhani, Manajemen Informatika, STMIK Bani Saleh Bekasi, adhityair@gmail.com

Abstract

Technological developments in this era really help users in carrying out their activities, especially Taman Kopi Lalada. Taman Kopi Lalada has the main target, namely young people, therefore the Taman Kopi Lalada side wants to present something simple and unique to attract young people. However, in the process of ordering, it is still done face-to-face and conventionally, sometimes making the order inaccurate resulting in an order error that makes it less effective and efficient. Therefore, to prevent these problems from occurring, the author created an Online Coffee Ordering Application at Taman Kopi Lalada based on Web and Android which is expected to help Taman Kopi Cafe in carrying out the menu ordering process. The results obtained by the application can run properly, the ordering process is faster, and this application uses an Android-based web service application on the client side and is integrated with the admin web application on the Taman Kopi server side to manage orders..

Keywords: Cafe, CodeIgniter, Android, e-Order

Abstrak

Perkembangan teknologi di zaman ini sangat membantu pengguna dalam menjalankan aktivitasnya khususnya Taman Kopi Lalada. Taman Kopi Lalada memiliki target utama yaitu anak muda, oleh karena itu sisi Kafe Taman Kopi Lalada ingin menghadirkan sesuatu yang sederhana dan unik untuk menarik minat anak muda. Namun dalam proses pemesanannya masih dilakukan secara tatap muka secara langsung dan konvensional, terkadang membuat pemesanan menjadi tidak akurat sehingga terjadi kesalahan pemesanan sehingga menjadi kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut, penulis membuat Aplikasi Pemesanan Kopi Online di Taman Kopi Lalada Berbasis Web dan Android yang diharapkan dapat membantu pihak Kafe Taman Kopi dalam melakukan proses pemesanan menu. Hasil yang didapatkan aplikasi dapat berjalan dengan sesuai, proses pemesanan menjadi lebih cepat, dan aplikasi ini menggunakan aplikasi web service berbasis android pada sisi client dan terintegrasi dengan aplikasi web admin pada sisi server Taman Kopi untuk mengelola pesanan.

Kata Kunci: Kafe, CodeIgniter, Android, e-Order

I. PENDAHULUAN

Permasalahan

Kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas manusia menghasilkan sebuah produk yang disebut sistem informasi. Sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Dalam setiap organisasi saat ini tentunya dibutuhkan sebuah sistem sebagai sarana penunjang dalam suatu kegiatan. Salah satunya dibutuhkan oleh owner atau

pemilik kafe khusus nya Taman Kopi Lalada yang berada di Perumnas 3 Kota Bekasi. Caffe adalah suatu usaha di bidang makanan yang dikelola secara komersial yang menawarkan pada para tamu makanan atau makanan kecil dengan pelayanan dalam suasana tidak formal tanpa diikuti suatu aturan atau pelayanan yang baku (sebagaimana sebuah *exlusive dinning room*), jenis - jenis makanan atau harganya lebih murah karena biasanya beroperasi selama 24 jam, dengan demikian dapat dipastikan sebuah caffe akan tetap buka ketika restoran - restoran lainnya sudah tutup. Kebanyakan

kafe tidak menyajikan makanan berat namun lebih berfokus pada menu makanan ringan seperti kue, roti, sup, dan minuman. Kafe pertama kali muncul di daerah barat. Biasanya kafe menyediakan menu yang lebih sedikit dibandingkan dengan restoran. Tetapi kafe menawarkan suasana relaksasi bagi para konsumennya yang merasa lelah dan jenuh. Taman Kopi Lalada merupakan kafe dengan menawarkan suasana dengan konsep Jawa yang dapat membuat kenyamanan tersendiri bagi konsumen yang datang, namun menu makanan yang ada didalamnya disajikan mirip seperti menu suatu restoran dengan piring dan gelas yang menarik. Mengadopsi restoran, Taman Kopi Lalada mengusung konsep kafe yang dapat dijadikan tempat untuk bersantai sekaligus makan. Namun saat ini kekurangan dari kafe tersebut tidak dapat dipesan melalui aplikasi dan harus memesan langsung ke area kasir sehingga menyebabkan antrian yang panjang dan *overload*.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah sistem untuk mempercepat petugas kasir ataupun barista dalam proses pemesanan serta pembayaran secara cepat dan terarah antara penjual dan pembeli. Dengan sistem Pembuatan ini menggunakan bahasa pemrograman PHP atau *Codeigniter* dengan *database management system* MYSQL. Penelitian ini berjudul Sistem Aplikasi Pemesanan Kopi di “Taman Kopi” berbasis web dan android sebagai sarana dalam memudahkan petugas dan pembeli dalam pemesanan ataupun pembayaran. Aplikasi ini diharapkan mampu membantu petugas kasir atau barista dan konsumen dalam mengelola, menerima dan memberi informasi pelayanan pemesanan dan pembayaran bagi pembeli dan penjual sehingga lebih cepat, dan terarah. Untuk kelebihan sistem Aplikasi Pemesanan Kopi di “Taman Kopi” bagi pelanggan adalah dapat mempermudah pelanggan, yang dimaksudkan pelanggan dapat ke kafe lalu langsung mencari tempat duduknya dan tidak perlu mengantri karena pemesanannya sudah dilakukan lewat *smartphone*. Sistem ini dapat mempermudah pihak kafe “Taman Kopi” dalam mengatur pemesanan pelanggan dan dapat mengatur, memperbaharui jumlah persediaan barang dan mengontrol pesanan yang masuk. Penulis melakukan observasi untuk mengenali sistem yang berjalan pada kafe Taman Kopi. Dari observasi, dapat disimpulkan bahwa kelemahannya adalah kurangnya strategi marketing dan kepuasan pelayanan kepada pelanggan.

Dalam tinjauan pustaka ini penulis mengambil beberapa referensi dari jurnal yang berkaitan dengan aplikasi yang akan dibangun.

Dengan membaca dan memahami isi jurnal diharapkan mampu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun jurnal yang dijadikan sebagai referensi antara lain :

- a. Jurnal dengan judul “**APLIKASI PEMESANAN MENU PADA KAFE KOPI GALAU BERBASIS ANDROID**” Oleh Rizqi Aziizi Ros Atmaja (2020). Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah proses pemesanannya masih dilakukan secara tatap muka langsung dan konvensional, terkadang membuat pesannya tidak tepat, kurang cepat, salah hitung dan terdapat kesalahan pemesanan. Sehingga sistem yang berjalan saat ini kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya permasalahan tersebut, penulis membuat Aplikasi Pemesanan Menu pada Kafe Kopi Galau Berbasis Android yang diharapkan dapat membantu pihak kafe dalam menjalankan proses pemesanan menu. Dengan menggunakan *web-service* aplikasi yang berbasis android pada *client side* dan terintegrasi dengan aplikasi *web-admin* di *server side* pada pihak kafe untuk mengatur pesanan.
- b. Jurnal dengan judul “**PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI PEMESANAN MAKANAN DAN MINUMAN BERBASIS WEB (STUDI KASUS WARUNG KOPI WADDADDAH)**” Oleh Barkah Martiyana Ramdani (2017). Kesimpulan pada penelitian ini adalah Sistem Banyaknya pengunjung membuat pencatatan pesanan tidak beraturan dikarenakan Waddadah masih menggunakan sistem konvensional, yaitu pencatatan pesanan menggunakan alat tulis. Maka berdasarkan hal tersebut dibuatlah sebuah aplikasi pemesanan makanan berbasis web yang secara langsung terintegrasi dengan bagian kasir dan dapur. Aplikasi tersebut dilengkapi dengan fitur - fitur pemesanan makanan minuman, pengelolaan pesanan di dapur yang terurut, pemisahan pembayaran, dan laporan penjualan yang dapat ditampilkan kedalam bentuk grafik excel dan pdf.
- c. Jurnal dengan judul “**PENERAPAN APLIKASI KASIR PORTABEL PADA KEDAI SARI KOPI BANJARBARU**” oleh Fathul Hafidh, Rezky Izzatul Y.A1, Nur Arminarahmah (2021). Kesimpulan pada penelitian ini adalah kendala yang dihadapi antara kasir dan karyawan dapur adalah jarak yang cukup jauh mengakibatkan terkendala untuk proses pemesanan secara cepat antara kasir dan karyawan dapur berdasarkan permasalahan di usulkanlah kon-

sumen masyarakat berupa pemesanan aplikasi kasir *portable* untuk membantu peningkatan pelayanan kedai sari kopi dan terpadunya laporan administrasi untuk pelaporan rugi laba sebagai bahan evaluasi untuk kedai sari kopi banjarbaru.

Kafe

Kafe adalah jenis restoran yang biasanya menyajikan kopi dan teh, selain minuman ringan seperti makanan yang dipanggang atau makanan ringan. Istilah "café" berasal dari kata Perancis yang berarti "kopi".

Pengaturan kafe dikenal sebagai lingkungan sosial kasual di mana masyarakat dapat menemukan orang - orang membaca koran dan majalah, bermain permainan papan, belajar atau mengobrol dengan orang lain tentang peristiwa terkini. Itu juga dianggap sebagai tempat di mana informasi dapat dipertukarkan.

Kafe kadang - kadang disebut kedai kopi atau kedai kopi atau kedai teh dalam bahasa Inggris, kafe dalam bahasa Prancis dan bar dalam bahasa Italia (cafe atau café adalah ejaan umum yang digunakan dalam bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis, dkk. dieja "caffè" dalam bahasa Italia). Ini berbagi beberapa karakteristik bar dan beberapa karakteristik restoran mengingat pilihan makanan dan minuman yang disajikan, tetapi berbeda dari kafetaria yang merupakan jenis restoran di mana pelanggan dapat memilih dari banyak hidangan yang ditampilkan pada garis sajian.

2.2.1 Metode Prototype

Prototyping merupakan teknik pengembangan sistem yang menggunakan *prototype* untuk menggambarkan sistem, sehingga pengguna atau pemilik sistem mempunyai gambaran pengembangan sistem yang akan dilakukannya.

Teknik ini sering digunakan apabila pemilik sistem tidak terlalu menguasai sistem yang akan dikembangkannya, sehingga dia memerlukan gambaran dari sistem yang akan dikembangkannya tersebut. Dengan teknik *prototyping*, pengembang bisa membuat *prototype* terlebih dahulu sebelum mengembangkan sistem yang sebenarnya.

Dalam pengembangan sistem informasi, *prototype* sering diwujudkan dalam bentuk *user interface* program aplikasi dan contoh - contoh *reporting* yang akan dihasilkan, sehingga dengan demikian pengguna sistem akan mempunyai gambaran tentang sistem yang akan digunakannya nanti.

McLeod dan Schell (2007) mendefinisikan 2 (dua) tipe dari *prototype* yaitu :

a. *Evolutionary Prototype*

Evolutionary prototype yaitu *prototype* yang secara terus menerus dikembangkan hingga *prototype* tersebut memenuhi fungsi dan prosedur yang dibutuhkan oleh sistem. Berikut prosedur yang dibutuhkan gambar dari tahapan *evolutionary prototype* :

- 1) Analisis kebutuhan user, pengembang dan pengguna atau pemilik sistem melakukan diskusi dimana pengguna atau pemilik sistem menjelaskan kepada pengembang tentang kebutuhan sistem yang mereka inginkan.
- 2) Membuat *prototype*, pengembang membuat *prototype* dari sistem yang telah dijelaskan oleh pengguna atau pemilik sistem.
- 3) Menyesuaikan *prototype* dengan keinginan user, pengembang menanyakan kepada pengguna atau pemilik sistem tentang *prototype* yang sudah dibuat, apakah sesuai atau tidak dengan kebutuhan sistem.
- 4) Menggunakan *prototype*, sistem mulai dikembangkan dengan *prototype* yang sudah dibuat.

b. *Requirements Prototype*

Requirement prototype merupakan *prototype* yang dibuat oleh pengembang dengan mendefinisikan fungsi dan prosedur sistem dimana pengguna atau pemilik sistem tidak bisa mendefinisikan sistem tersebut. Berikut ini langkah - langkah tersebut dari *requirement prototype* :

- 1) Analisis kebutuhan user, pengembang dan pengguna atau pemilik sistem melakukan diskusi dimana pengguna atau pemilik sistem menjelaskan kepada pengembang tentang kebutuhan sistem yang mereka inginkan.
- 2) Membuat *prototype*, pengembang membuat *prototype* dari sistem yang telah dijelaskan oleh pengguna atau pemilik sistem.
- 3) Menyesuaikan *prototype* dengan keinginan user, pengembang menanyakan kepada pengguna atau pemilik sistem tentang *prototype* yang sudah dibuat, apakah sesuai atau tidak dengan kebutuhan sistem.
- 4) Membuat sistem baru, pengembang menggunakan *prototype* yang sudah dibuat untuk membuat sistem baru.
- 5) Melakukan testing sistem, pengguna atau pemilik sistem melakukan uji coba terhadap sistem yang dikembangkan.

Kelebihan dari teknik pengembangan *prototyping* yaitu :

1. Menghemat waktu pengembangan.
2. Menghemat biaya pengembangan.
3. Pengguna atau pemilik sistem ikut terlibat dalam pengembangan, sehingga kemungkinan - kemung-

kinan terjadinya kesalahpahaman dalam sistem bisa diminimalisir.

4. Implementasi akan menjadi mudah, karena pengguna atau pemilik sistem sudah mempunyai gambaran tentang sistem.
5. Kualitas sistem yang dihasilkan baik.
6. Memungkinan tim pengembang sistem memprediksi dan memperkirakan pengembangan sistem selanjutnya.

Sedangkan kelemahannya adalah pengguna atau pemilik sistem bisa terus menerus menambah kompleksitas sistem hingga sistem menjadi sangat kompleks, hal ini bisa menyebabkan pengembang meninggalkan pekerjaannya sehingga sistem yang dikerjakan tidak akan pernah terselesaikan.

2.2.2 Aplikasi

Menurut *id cloud host* Aplikasi (lebih dikenal sebagai aplikasi) adalah perangkat lunak yang menggabungkan beberapa fitur tertentu dengan cara yang dapat diakses oleh pengguna. Ada jutaan aplikasi di App Store dan toko aplikasi Android, yang menawarkan layanan aplikasi. Aplikasi sendiri adalah dasar dari ekonomi seluler. Sejak kedatangan iPhone pada 2007 dan App Store pada 2008, aplikasi telah menjadi cara utama pengguna memasuki revolusi ponsel cerdas atau *smartphone*.

2.2.3 Pemesanan

Pemesanan merupakan proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen kepada penjual sebelum konsumen mendapatkan barang. Pesanan dapat berupa barang maupun jasa. Bentuk pemesanan yang paling sederhana adalah dengan melakukan kontak langsung kepada penjual kemudian konsumen memesan barang yang diinginkan. Pemesanan dapat dilakukan dengan cara *offline* maupun *online*.

2.2.4 Kopi

Menurut Wikipedia Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua spesies pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu Kopi Robusta (*Coffea canephora*) dan Kopi Arabika (*Coffea arabica*).

II. METODE PENELITIAN

A. Kebutuhan Perangkat

Pada tahap ini penulis melakukan analisis untuk penggunaan aplikasi agar dapat berjalan

diperangkat Android. Dapat disimpulkan minimal *requirements* atau persyaratan yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi yaitu di versi Android 6.0 Marshmallow dan minimal RAM 2 GB. Jika versi android dibawah persyaratan pengguna dapat menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk pemindaian atau *scan QR* agar dapat membuka aplikasi via web.

B. Analisis Sistem Berjalan

Tahap ini diawali dengan melihat penerapan pada sistem yang berjalan di Taman Kopi. Setelah penulis melakukan pemeriksaan pelanggan harus mengantri terlebih dahulu untuk dapat melihat menu yang ada, setelah pelanggan sudah memilih menu kasir pun mencatat dan menginformasikan total harga yang harus dibayar, adapun setelah pelanggan melakukan pembayaran kasir harus memberikan catatan tersebut ke barista untuk dapat dibuatkan pesannya.

Gambar 2.1 Use Case Sistem Berjalan

C. Pengujian Prototype

Sumber internet lain yang sifatnya tidak ilmiah. Tahap berikutnya dilakukan pembuatan program menggunakan *Sublime Text* dan *Adobe XD* untuk membuat desain web dan aplikasi *Web to Apk* untuk dapat dijalankan pada *smartphone* Android. Setelah tahap ini, maka aplikasi yang dibuat harus melewati proses pengujian

Pada tahap pengujian, aplikasi akan dilakukan percobaan fitur - fiturnya secara menyeluruh dengan berbagai kondisi. Bertujuan untuk mensimulasikan keadaan sebenarnya saat aplikasi

nantinya digunakan oleh pelanggan. Sehingga nantinya dapat diketahui bila ada kekurangan atau kesalahan dari sistem yang telah dibuat. Kemudian hasil pengujian akan di evaluasi dan di revisi hingga sistem dapat sesuai dengan keinginan pelanggan

D. Implementasi dan Dokumentasi

Pada tahap ini dilakukan implementasi dari sistem baru yang dibangun. Kemudian sistem tersebut didokumentasikan secara tertulis dalam bentuk laporan penelitian agar hasil akhir dapat terlihat dengan jelas

Penulis melakukan perancangan untuk sistem usulan agar pelanggan dapat melakukan pesan menu melalui *smartphone* agar pelanggan tidak diharuskan ke kasir. Setelah pelanggan memilih menu akan masuk ke keranjang *order* pada aplikasi, menentukan jumlah menu yang dipesan, dan melakukan pembayaran. Sehingga cara ini dapat mempercepat proses pelayanan dan kemudahan bagi pelanggan maupun kasir.

Gambar 2.2 Use Case Sistem Usulan

a. Class Diagram

Gambar 2.3 Class Diagram Sistem

A. Activity Diagram

Activity Diagram Admin

Berikut adalah proses yang dikhususkan untuk admin dalam bentuk *Activity Diagram*.

a. Login Admin ke Sistem

Pada *activity diagram* ini dijelaskan proses ketika admin melakukan *login* ke dalam sistem dengan memasukkan *user* dan *password*. Jika *user* dan *password* yang dimasukan benar maka sistem akan menampilkan halaman dashboard, namun jika salah maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan tetap pada halaman *login*.

Gambar 2.4 Activity Diagram Admin ke Sistem

b. Lihat Menu Transaksi Order

Pada *activity diagram* ini dijelaskan proses ketika admin melakukan pemeriksaan pada menu transaksi - order.

Gambar 2.5 Activity Diagram Admin lihat Menu Transaksi Order

Gambar 2.6 Sequence Diagram Admin ke Sistem

a. **Lihat Menu Transaksi Order**

Pada *sequence* diagram ini dijelaskan proses ketika admin melakukan pemeriksaan pada menu transaksi – order.

Rancangan Database

a. Tabel Akses

Tabel 1. Basis Data Akses

No	Nama_field	Tipe	Keterangan
1	Akses_id	Int(2)	Primary Key
2	User_username	Varchar(30)	
3	Kategori_id	Int(2)	Primary Key
4	Akses_update	Datetime	

b. Tabel Contact

Tabel 2. Basis Data Contact

No	Nama_field	Tipe	Keterangan
1	Contact_id	Int(2)	Primary Key
2	Contact_name	Varchar(100)	
3	Contact_address	Text	
4	Contact_phone	Varchar(15)	
5	Contact_email	Varchar(50)	
6	Contact_web	Varchar(50)	
7	Contact_update	Datetime	

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Aktor - aktor yang terlibat dalam sistem :

1. Admin, merupakan orang yang mempunyai akses ke aplikasi khusus penjual dan bertugas untuk mengelola aplikasi pemesanan menu dan hal-hal lainnya. Serta admin juga mengelola kategori menu, update menu atau pun harga, pemesanan pelanggan, dan riwayat pemesanan pelanggan.
2. Pelanggan, merupakan orang mempunyai akses ke aplikasi khusus pembeli dan melakukan proses pemesanan menu meliputi pemilihan kategori, memilih menu, memilih jumlah menu, menambah jumlah menu, melihat harga pesanan, pemilihan nomor meja, memberikan catatan pesanan, dan estimasi pembuatan pesanan pada aplikasi pemesanan kopi online di Taman Kopi.

Tampilan Aplikasi Pelanggan

a) Halaman Menu

Pelanggan dapat melihat semua menu yang tersedia di aplikasi Taman Kopi.

Menu Kami

Gambar 1.5 Tampilan Menu Aplikasi

b) Halaman Kategori

Pelanggan dapat melihat semua kategori yang tersedia di aplikasi Taman Kopi.

Gambar 4.1 Tampilan Menu Kategori

- c) Halaman *Cart* atau Keranjang
Pelanggan dapat melihat pesanan yang sudah dipilih dalam menu *Cart* atau Keranjang.

Gambar 4.2 Tampilan Cart atau Keranjang

- d) Halaman Detail Pesanan
Pelanggan diharuskan mengisi Nama dan Nomor Meja untuk konfirmasi detail pesanan.

Detail Pesanan

Gambar 4.3 Tampilan Detail Pesanan Halaman Pembayaran

- e) Pelanggan setelah melakukan konfirmasi akan diarahkan ke halaman Pembayaran untuk dapat melakukan transaksi dengan admin.

Order Selesai

Terima Kasih, Pesanan Anda Kami Terima.
Segera Lakukan Pembayaran Di Kasir Agar Pesanan Anda Dapat Kami Proses Dengan Cepat.

Gambar 4.4 Tampilan Detail Pembayaran

Tampilan Aplikasi Admin

- a) Halaman Login
Admin diharuskan untuk melakukan login menyesuaikan user agar karyawan yang sedang bekerja akan mendapatkan riwayat pekerjaan yang telah diselesaikan.

Gambar 4.5 Tampilan Halaman Login

b) Halaman Dashboard

Admin dapat melihat total menu yang tersedia, total pendapatan perbulan, dan semua total pendapatan.

Gambar 4.6 Tampilan Halaman Dashboard

c) Halaman Menu Admin

Admin dapat melihat semua tampilan halaman untuk aplikasi Taman Kopi dan mendapatkan akses

untuk *update*, *edit*, tambah agar menyesuaikan stok yang ada.

Gambar 4.7 Tampilan Halaman Menu Admin

d) Halaman Menu Transaksi Order

Admin dapat melihat Menu Transaksi – Order yaitu semua *list* pesanan yang masuk dari pelanggan.

Gambar 4.8 Tampilan Halaman Menu Transaksi Order

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

- a. Aplikasi Cheese dapat memberikan kontribusi pembelajaran terhadap mahasiswa dengan menggunakan standart vidio atau rekaman yang dapat dikolaborasi dengan elearning
- b. Mahasiswa dapat menerima pembelajaran atau bahan pembelajaran tanpa perlu menggunakan pengajar

- karena sudah dilakukan pembelajaran dengan video atau bahan ajar yang di buat oleh aplikasi Cheese.
- c. Aplikasi Cheese dapat dikolaborasi dengan berbagai aplikasi atau software yang lain seperti elearning atau youtube
 - d. Sistem Aplikasi Cheese dapat di jalankan menggunakan sistem operasi linux ubuntu sehingga lebih stabil dan aman dari sisi keamanan server.

Sugeng. 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. Indonesia : Prenadamedia Group. Diakses pada 22 Juli 2022.

Wikipedia. 2022. <https://id.wikipedia.org/wiki/>. Diakses pada 30 Juli 2022.

V. REFERENSI

Dharma, Putu Gde Krisnandadifa, dan Ni Made Wulandari Kusumadewi. 2018. *Peran Emosi Memediasi Pengaruh Store Atmosphere Terhadap Perilaku Pembelian Di Karakter Kopi*. E-Jurnal Manajemen Unud. Vol. 7, No. 12, 2018: 6815 – 6841. ISSN: 2302-8912. Diakses pada 24 Juli 2022.

F. Hafidh, R. Izzatul Y.A, dan Nur Arminarahmah. 2021. *“Penerapan Aplikasi Kasir Portabel pada Kedai Sari Kopi Banjarbaru”*. J-Dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol. 6 (No. 1) No : 200 - 205. Diakses pada 19 Juli 2022.

Idcloudhost. 2020. *“Pengertian Aplikasi: Arti, Fungsi, Klasifikasi, dan Contoh Aplikasi”*. Diakses pada 25 Juni 2022, dari <https://idcloudhost.com/pengertian-aplikasi-arti-fungsi-klasifikasi-dan-contoh-aplikasi/>.

Mulyani, Sri. 2017. *Metode Analisis dan Perancangan Sistem*. Bandung : Abdi Sistematika. Diakses pada 22 Juli 2022.

Mustaqbal, M. S., Firdaus, R. F., dan Rahmadi, H. 2015. *Pengujian Aplikasi Menggunakan Black Box Testing Boundary Value Analysis (Studi Kasus: Aplikasi Prediksi Kelulusan Smpnptn)*. Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan. Vol. 1, No. 3. ISSN : 2407 – 3911. Diakses pada 26 Juli 2022.

Ramdani, Barkah Martiyana. 2017. *Perancangan dan Implementasi Aplikasi Pemesanan Makanan dan Minuman Berbasis WEB (Studi Kasus Warung Kopi Waddaddah)*. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha. Diakses pada 30 Juni 2022.

Rizqi Aziizi Ros Atmaja dan Mohammad Bayu Wibisono. 2020. *Seminar Nasional Mahasiswa Ilmu Komputer dan Aplikasinya (SENAMIKA), Aplikasi Pemesanan Menu pada Kafe Kopi Galau Berbasis Android*. ISBN: 978-623-93343-1-4. Diakses pada 1 Juli 2022.